

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17120813>

Ибраймов АСКАР ЕСБОСЫНОВИЧ

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси,
Электрон таълим бўлими бошлиғи, педагогика фанлари доктор, доцент

МАСОФАВИЙ ВА АРАЛАШ МАЛАКА ОШИРИШ ЖАРАЁНИНИ РАҚАМЛАШТИРИЛГАН ПЕДАГОГИК ДИЗАЙН ВОСИТАЛАРИ АСОСИДА СТРАТЕГИК ЛОЙИХАЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Аннотация

Мазкур мақолада масофавий ва аралаш малака ошириш хизматларини диверсификациялаш, ўқув жараёнини индивидуаллаштириш ва таълим турларини (формал, ноформал, информал таълим) ўзаро интеграциялаш ҳамда рақамлаштирилган педагогик дизайн воситалари асосида стратегик лойиҳалаштириш механизмлари ёритилган.

Калит сўзлар: масофавий ва аралаш малака ошириш, диверсификация, педагогик дизайн воситалари, стратегик лойиҳалаштириш.

MECHANISMS OF STRATEGIC PLANNING FOR THE PROCESS OF DISTANCE AND BLENDED PROFESSIONAL DEVELOPMENT BASED ON DIGITAL PEDAGOGICAL DESIGN TOOLS

Annotation

This article explores the diversification of remote and blended professional development services, the individualization of the learning process, and the integration of different types of education (formal, non-formal, and informal). It also highlights strategic planning mechanisms based on digital pedagogical design tools.

Keywords: remote and blended professional development, diversification, pedagogical design tools, strategic planning.

МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО И СМЕШАННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы диверсификации дистанционных и смешанных услуг повышения квалификации, индивидуализации учебного процесса, интеграции различных

форм образования (формального, неформального, информального), а также механизмы стратегического проектирования на основе цифровых инструментов педагогического дизайна.

Ключевые слова: дистанционное и смешанное повышение квалификации, диверсификация, инструменты педагогического дизайна, стратегическое проектирование.

КИРИШ

Ҳозирги кунда жаҳонда малака ошириш жараёнини рақамли технологиялар асосида индивидуаллаштириш, масофавий ва аралаш таълим хизматларини диверсификациялаш, интерактив Web 2.0 воситалари асосида тайёрланган электрон таълим ресурсларидан кенг фойдаланиш, замонавий инструментлар асосида ишлаб чиқилган электрон платформаларни (Learning Management System, Personal digital assistant) амалиётга жорий этиш, “Instructional design” каби замонавий воситалар асосида ўқув жараёнини стратегик лойиҳалаштириш, яъни рақамли дидактика компонентларини ўрганиш бўйича кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мазкур йўналишдаги олиб борилаётган тадқиқотлар жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилган 2030 йилгача халқаро таълим концепциясидаги “бутун ҳаёт давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш” [1] вазифасини рўёбга чиқариш учун малака ошириш хизматларини диверсификациялаш, ходимларга ўз фаолиятини онгли равишда таҳлил қилиш орқали индивидуал малака ошириш траекториясини тузишига шароит яратиш, масофавий ва аралаш таълим технологиялари асосида малака оширишни индивидуаллаштириш, дифференциаллаш, таълимнинг институционаллаштирилган (формал, ноформал таълим) ва институционаллаштирилмаган (информал таълим) турларини ўзаро интеграциялаш ва ўзаро бири-бирининг бўшлиқларини тўлдириш имконини берадиган илғор усулларни татбиқ этишга шароит яратади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Халқаро тажрибалар таҳлилидан кўриш мумкинки, ҳозирги кунда малака ошириш жараёнини замонавий талаблар асосида такомиллаштириш ижтимоий-иқтисодий соҳаларнинг кенг қамровли рақамлаштирилиши билан узвий боғлиқдир. Шу нуқтаи-назардан, бугунги кунда халқаро ва миллий тажрибаларда малака ошириш жараёнининг самарадорлигини ошириш учун рақамлаштиришгача бўлган даврдаги анъанавий дидактика компонентларини замонавий масофавий ва аралаш таълим шароитида ўрганишга қаратилган “рақамли дидактика” тушунчасидан кенг фойдаланиш зарурияти юзага келмоқда. Бу, ўз навбатида, исталган соҳа ходимларининг касбий компетенцияларини ривожлантиришни рақамлаштирилган таълим шароитида амалга оширишга стратегик йўналиш сифатида қараш имконини беради.

Илмий-назарий манбалар мазмуни таҳлили шуни кўрсатадики, рақамли дидактика ва уни амалда қўллаш муаммоси қатор тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Аксарият адабиётларда рақамли дидактика – педагогиканинг бир тармоғи бўлиб, ўқув жараёнини рақамлаштирилган муҳитда ташкил этиш ҳақидаги илмий йўналиш ва илмий билимларнинг трансфер-интеграцион соҳаси сифатида тавсифланган ҳамда унинг объекти рақамли иқтисодиёт ва жамиятнинг ривожланиш тенденциясига мос равишда

малака ошириш тизимини такомиллаштириш жараёни эканлиги қайд этилган. Шу билан бирга, рақамли дидактиканинг базавий технологиялари сифатида – масофавий ўқитиш (distance learning), электрон ўқитиш (electronic learning), аралаш ўқитиш (blended learning), мобил ўқитиш (mobile learning) қайд этилган. Бизнинг фикримизча, ушбу атамаларни алоҳида категориялар эмас, балки, рақамли дидактика тамойиллари асосида таълим жараёнини ташкил этувчи инновацион технологиялар мажмуаси сифатида ифодалаш мумкин. Бу масофавий ва аралаш малака ошириш жараёнини рақамлаштирилган педагогик дизайн воситалари асосида стратегик лойиҳалаштириш механизмларини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Мазкур мақола доирасида масофавий ва аралаш малака ошириш жараёнини рақамлаштирилган педагогик дизайн воситалари асосида стратегик лойиҳалаштиришнинг педагогик-психологик имкониятлари таҳлил қилинди.

Мазкур таҳлиллар натижасида малака ошириш жараёнини масофавий ва аралаш таълим асосида такомиллаштириш орқали мавжуд муаммолар бартараф этилиши мумкинлиги аниқланди. Жумладан, замонавий электрон таълим муҳити асосида белгиланган даврийликда амалга ошириладиган малака ошириш жараёнини касбий фаолият давомида узлуксиз малака ошириш жараёнига айлантириш, тингловчига касбий ва шахсий эҳтиёжлари асосида малака ошириш шакллари ва модулларини мустақил танлаш орқали индивидуал малака ошириш траекториясини шакллантириш ва амалга ошириш, малака ошириш сифатини ошириш ҳамда тьюторлар ўртасида рақобатни шакллантириш мақсадида тингловчиларга модуллар доирасида тьюторларни мустақил танлаш имкониятларини яратиш, муаммолар ечимини топиш ва малака оширишни халқаро стандартлар асосида амалга ошириш имкони аниқланган. Бу имкониятларга эришиш учун тадқиқот давомида ходимларнинг малакасини ошириш жараёнини масофавий ва аралаш таълим асосида диверсификациялаш ва малака ошириш жараёнини рақамлаштирилган педагогик дизайн воситасида стратегик лойиҳалаштириш мазмунини тадқиқ этишга устуворлик беради.

“Диверсификация” атамаси (лат. *diversificatio* – ўзгариш, хилма-хиллик, тараққиёт) биринчи марта ўтган аср ўрталарида иктисодиёт соҳасида пайдо бўлган ва кейинроқ таълим соҳасида Ғарбий Европада қўлланила бошланган [6].

Илмий-назарий манбаларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, бир қатор тадқиқотчилар томонидан таълим тизимини диверсификациялашга тавсифлар берилган. Жумладан, В.В.Багин диверсификация жаҳонда таълим тизимини ривожлантиришнинг замонавий даврини тавсифловчи *ижтимоий-педагогик ҳодисалардан бири сифатида инқироздан чиқиш йўллари*ни излаш, *шахсга йўналтирилган янги таълим парадигмасини шакллантириш, мослашувчанлик даражасини ошириш, тезда қайта қуриш, жамиятнинг ўзгарувчанлигини ҳисобга олиш имкониятларини беришини таъкидлаган* [2].

В.С.Безрукова диверсификациялаш жараёнида таълим тизимининг ички инфратузилмасининг мураккаблиги ошишини тахмин қилади, жумладан, таълим муассасасида таълимнинг янги турлари ва шакллари пайдо бўлиши, илгари бир-бири билан боғлиқ бўлмаган таълим турлари ва шакллариининг ўзаро интеграциялашуви, таълим муассасаси фаолияти кўламининг кенгайиши, таълим дастурлари ва ўқитиш усулларининг хилма-хиллиги ошиши мумкинлигини таъкидлайди [3].

Н.В.Лебедева диверсификация таълим хизматларининг янги турлари ва шакллари хилма-хиллигига эришиш, индивидуал таълим траекторияларини қуриш ва амалга ошириш учун шароит яратиш, таълим технологиялари ва тузилмасини трансформация қилиш, ижтимоий шериклик ва идоралараро ўзаро ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган муҳитни яратишни ўз ичига олади деб ҳисоблайди [5].

Бу каби илмий хулосалар ва бошқа таҳлиллар натижасида амалдаги малака ошириш жараёни, асосан, институционаллаштирилган тизим негизида амалга оширилиши, замонавий электрон таълим муҳитида масофавий ва аралаш таълим технологиялари жорий этилиши малака ошириш жараёнини нафақат институционаллаштирилган, балки қисман институционаллаштирилган ва институционаллаштирилмаган таълим тизимлари асосида ҳам амалга ошириш имконини бериши аниқланган. Бу диверсификациялашнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади.

Умуман олганда, диверсификациялаш жараёнини анъанавий “синф-дарс тизими” асосида амалга ошириш мураккаб масала ҳисобланади. Лекин замонавий электрон таълим муҳитида диверсификациялаш жараёнини самарали амалга ошириш мумкин. Жумладан, замонавий электрон таълим муҳитида малака ошириш жараёни самарадорлигини кафолатловчи омиллар сифатида тингловчининг эҳтиёжи, малака даражаси, салоҳияти, иш тажрибаси, психологик тайёргарлиги асосида индивидуаллаштириш ва табақалаштиришга эришиш мумкин.

Шундай қилиб, малака ошириш жараёнини замонавий электрон таълим муҳитида масофавий ва аралаш таълим асосида диверсификациялаш орқали бир босқичли малака ошириш тизимидан кўп даражали ва кўп босқичли тизимга ўтиш, ўқув фаолиятини дифференциаллаш ва интеграциялашга эришиш мумкин. Лекин бунда ҳам ўзига хос муаммолар юзага келиши мумкин, жумладан, диверсификациялаш натижасида малака ошириш турлари ва шакллари орасида тарқоқлик ҳолати юзага келади. Шунинг учун малака ошириш жараёнини тизимли, узвий ва изчил амалга ошириш учун умумий ўқув жараёнини стратегик лойиҳалаш зарурияти юзага келади. Бу заруриятни қондириш учун эса тадқиқот давомида айнан электрон таълим муҳитида ўқув жараёнини стратегик лойиҳалаштиришга мўлжалланган “Instructional design” воситаларидан фойдаланиш бўйича изланишлар олиб борилди.

“Instructional design” атамаси ўзбек тилида “педагогик дизайн”, яъни “кўрсатмалар ишлаб чиқиш дизайни” маъносини билдиради. Педагогик дизайн атамаси педагогика ва дидактикада янги йўналиш бўлиб, кейинги вақтлари унинг назарий ва амалий жиҳатларининг аҳамияти ортиб бормоқда. Мавжуд тажрибаларда педагогик дизайн электрон таълим муҳитида масофавий ва аралаш таълим жараёнини ташкил этишда юқори самарадорликка эришишга хизмат қилиши таъкидланган.

Илмий-назарий манбаларда педагогик дизайн тушунчаси турли хил нуқтаи назарлардан ифодаланган. Жумладан, Т.В.Беленконинг тадқиқот ишида “педагогик дизайннинг асосий мақсади таълим жараёни мақсадларига эришиш учун ўқув жараёнини пухталиқ билан ишлаб чиқиш, ушбу мақсадларга самарали эришиш учун шароит яратиш ва натижаларини доимий таҳлил қилишдан иборатлиги, “рақамли ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда педагогик дизайн – бу ўқув жараёнининг ҳар бир иштирокчиси томонидан режалаштирилган натижага эришишга қаратилган таълим тадбирларини лойиҳалаштириш ва ривожлантириш жараёни”

эканлиги қайд этилган [4].

М.Ю.Бухаркина ва бошқалар томонидан педагогик дизайн – таълим эҳтиёжлари ва мақсадларини таҳлил қилишдан бошлаб, бу эҳтиёжларни кондириш учун ўқитиш тизимини ишлаб чиқишгача барча жараёнларни қамраб олиши; педагогик дизайн таълимнинг турли ташкилий шакллари ва методларининг барча диапазонини қамраб олиши; педагогик дизайн жараён сифатида ўқитишнинг юқори сифатини таъминлаш учун педагогик назариялардан фойдаланган ҳолда педагогик спецификацияларни тизимли ишлаб чиқишга қаратилганлиги таъкидланади [7].

Бу йўналишдаги таҳлиллар натижасидан кўриш мумкинки, педагогик дизайн компонентлари айнан электрон таълим муҳитида ўқув жараёнини самарали ташкил этишга хизмат қилиши таъкидланган. Жумладан, электрон таълим муҳитида тингловчининг таълим олишга диққатини тортиш, электрон таълим ресурсларини замон талаблари асосида тақдим қилиш, назария ва амалиётнинг ўзаро интеграциясини таъминлаш, рақамли технологиялар асосида тескари алоқа қилиш ва баҳолашда кафолатли самарадорликка эришишга хизмат қилиши қайд этилган.

Мазкур таҳлиллар натижасида мисол сифатида прокуратура органлари ходимларининг малакасини ошириш мазмунини масофавий ва аралаш таълим асосида такомиллаштиришда уларнинг касбий эҳтиёжларига асосланган индивидуал малака ошириш траекториясини шакллантириш ва уни амалга ошириш, ўқув модулларини мустақил равишда танлаш имкониятини кўриб чиқиш мумкин. Бунда ходимларнинг малакасини ошириш мазмунини электрон таълим муҳити асосида шакллантириш технологияси ифодаланади, бу ҳолатда биринчи, тингловчининг касбий эҳтиёжларини ўрганиш, иккинчи, тингловчининг билим ва кўникмаларини касбий диагностикадан ўтказиш ва унинг натижасида аниқланган бўшлиқларни таҳлил қилиш, учинчи, тингловчининг касбий фаолияти давомидаги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги мавжуд тизимли муаммо ва камчиликларини таҳлил қилиш, тўртинчи, касбий фаолият давомида ўзгарувчан талаб ва тақлифларни ўрганиш назарда тутилади (1-расм).

1-расм. Масофавий ва аралаш малака ошириш тизими мазмунини шакллантириш технологияси

Малака ошириш мазмуни масофавий ва аралаш таълим ҳамда замонавий электрон таълим муҳити хусусиятлари асосида формал, ноформал ва информал малака ошириш турлари бўйича табақалаштирилган ҳолда шакллантирилади. Жумладан, формал масофавий ва аралаш малака ошириш мазмуни инвариант ва электив модулларга таркиблаштирилган ҳолатда ишлаб чиқиш назарда тутилади.

Модуллар тингловчиларнинг индивидуал малака ошириш траекториясини белгилаш, эҳтиёжларни тезкор қондириш, билим ва кўникмаларини чуқурлаштириш ва янгилаш имконини беради. Модуллар мазмуни дидактик, психологик, эргономик талаблар асосида асосий ва қўшимча электрон таълим ресурсларга ажратилган ҳолда тайёрланади. Ноформал малака оширишда электрон таълим ресурслари тингловчиларнинг базавий билимларини кенгайтиришга қаратилган турли хил қисқа муддатли модуллар, тадбирлар, семинарлар учун тайёрланади ёки мавжудларидан самарали фойдаланилиши назарда тутилади. Информалда ресурслар қисқа вақт ичида ўзлаштиришга мўлжалланган кичик янгиликлар, муаммоли вазиятлар ва уларнинг ечимлари, савол-жавоблар ҳамда уларни ўзлаштиришга қаратилган синовлар ўтказиш учун ихчам топшириқларни ўз ичига олган ҳолда, аралаш малака ошириш курсларида эса, контакт-сессия машғулоти учун электрон таълим ресурслар имитациявий суд мажлисларини ўтказиш, тир, криминалистика полигони, моделлаштириш ва симуляция марказларида ситуациявий ва симуляциявий машғулотларни ўтказишга

мўлжалланган ҳолда ишлаб чиқилади.

Малака ошириш жараёнида электрон таълим ресурслари, асосан, компьютер, планшет, телефон каби воситалар орқали ўзлаштиришда тингловчиларнинг кўриш ҳолатидаги зўриқишининг олдини олиш ва вақтни тежаш мақсадида эргономик талабларга риоя қилинади ҳамда уларни мустақил ўрганиш жараёнида зарур бўладиган тушунтиришлар, йўл-йўриқ кўрсатувчи маълумотлар, назорат топшириқларини бажариш вақтида огоҳлантирувчи, йўналтирувчи ёзувлар, товушлар, автоматик равишда бериладиган жавоблар мавжудлиги таъминланади. Визуаллаштириш мақсадида мазмунни англаб етиш имконини берадиган кўргазмали иллюстрация, тасвир, графика, чизма, жадвал, схема, расм, харита, анимация, аудио, видео ва бошқа мультимедиали воситалардан кенг фойдаланилади.

ХУЛОСА

Умуман олганда малака ошириш жараёнини масофавий ва аралаш таълим асосида диверсификациялаш – таълимнинг формал, ноформал ва информал турларини бири-бири билан ўзаро тўлдириш, эҳтиёжларга асосланган индивидуал малака ошириш траекториясини шакллантириш орқали ўқув жараёнининг мослашувчанлигини ошириш, аниқ мақсад ва натижага йўналтириш, мазмунга ўзгартиришлар киритишнинг тезкорлигига эришиш, рақобатбардошликни таъминлаш, илғор педагогик ва рақамли технологияларни жорий этиш имкониятларини кенгайтиради, ўз навбатида, “бутун ҳаёт давомида таълим олиш” тамойили асосида тингловчиларнинг узлуксиз малакасини ошириш имконини беради. Рақамлаштирилган педагог дизайн воситалари эса, ўқув жараёнини белгиланган даврийликда стратегик лойиҳалаштириш, мазмунни манзилли шакллантириш орқали самарадорликни оширишга ёрдам беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Inncheon declaration / Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea).
2. Багин В.В. Диверсификация как механизм реализации стратегий развития системы дополнительного профессионального образования. Интеграция образования. 2006. – № 2, – С. 66-72.
3. Безрукова В.С. Основы духовной культуры. Энциклопедический словарь педагога. – Екатеринбург.: 2000. – 937 с.
4. Беленко Т.В. Формирование готовности будущего учителя к индивидуализации обучения школьников средствами педагогического дизайна: Дис. ... канд. пед. наук. – Белгород. 2020. – 235 с.
5. Лебедева Н.В. Диверсификация дополнительного профессионального образования специалистов социальной сферы на основе дуальных программ. Ученые записки СПбГИПСР. 2018. -№1 -С. 85-90.
6. Ломакина Т.Ю. Диверсификация базового профессионального образования: Дис. ... док. пед. наук. – М.: 2001. – 264 с.
7. Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Полат Е.С., Нежурина М.И. Интернетобучение: технологии педагогического дизайна. – М., 2004. – 216 с.